

**ЭТАПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.**

Аракулов Хусанжон Иномович

Магистр БФА РУз , направления Банковского дело, аудита и контроля

mutabarchik@mail.ru

+998998341786

**STAGES I PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AUDITING
ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.**

Arakulov Khusandzhon Inomovich

Master of the BFA RUz, direction of Banking, audit and control

mutabarchik@mail.ru

+998998341786

Международная практика аудита, базирующаяся на профессиональном суждении в предотвращении неадекватных пользовательских решений по сфальсифицированной финансовой отчетности предприятий - банкротов, недобросовестных и мошеннических действий менеджмента, проявляет свою несостоятельность. Объясняется это многообразием хозяйственных ситуаций современного бизнеса, а также развитием аудита как экономической науки. Появление новых подходов и концепций, изменение стандартов и законодательной базы аудита, а следовательно, сбор аудиторских доказательств, их аналитическая обработка и представление потребителю аудиторских услуг, создает новые требования к качеству подготовки и аудита корпоративной финансовой отчетности на основе модифицированной модели риск-ориентированного подхода к аудиту, что определяет востребованность и актуальность темы настоящего научного исследования в глобальном мировом масштабе. В научно-исследовательской статье цель акцентирована роль и значение уровня существенности и приемлемого аудиторского риска при риск-ориентированном подходе в аудите, что наиболее актуально сегодня при использовании новых методов и способов их определения и оценки. Указанные изыскания представили нам возможность, во-первых, разработать модифицированный научно-методический и практический алгоритм расчёта уровня существенности и распределение его по показателям финансовой отчётности аудируемого лица, во-вторых, представить усовершенствованный инструментарий оценки аудиторского риска. Все проведённые нами научно-

исследовательские изыскания в полной мере отвечают современным вызовам и тенденциям в аудите при риск-ориентированном подходе – как основы технологии современного аудита.

Меры активной антикризисной направленности и экономические программы, принимаемые сегодня большинством ведущих экономик мира на преодоление новой волны глобального финансово-экономического кризиса и его последствий, сдерживанию и его нейтрализации в условиях общемировой стагнации производства, к сожалению, не являются эффективными, и имеют устойчивую тенденцию и прогноз к ухудшению. Необеспеченная реальными активами дополнительная ликвидность некоторых мировых финансовых институтов за счёт бесконтрольного печатания национальных валют, несет в себе огромные риски образования финансовых «пузырей», масштабного обесценивания национальных валют, роста неуправляемой инфляции, и это всё лишь усугубляет кризис мировых финансово-банковских систем, и ведёт к росту неплатежеспособности заёмщиков, их несостоятельности и банкротству.

«За последние годы Республика Узбекистан, проведя всесторонний анализ пройденного этапа развития в условиях изменяющейся конъюнктуры глобальной мировой экономики, пришла к выработке и реализации кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего развития», что подтверждается мировыми финансовыми институтами и рейтинговыми агентствами. В результате реализовано структурное и поступательное реформирование основ предпринимательской деятельности, всемерная защита частной собственности и качественное улучшение делового климата нашей страны, что также приводит к дальнейшему совершенствованию правовых и методологических основ аудита и улучшению престижа аудиторской профессии, а также формированию благоприятных условий для осуществления деятельности в целом. Важное значение имеет и «улучшение взаимодействия аудиторских организаций с пользователями аудиторских услуг исходя из современных корпоративных потребностей, требований стандартов международной практики аудита». Тема исследования и её актуальность на нынешнем этапе развития Республики Узбекистан отвечает современным вызовам, что подтверждает дальнейшая и планомерная работа Президента и правительства страны по совершенствованию основ функционирования рынка аудиторских услуг и обеспечения информационной открытости рынка аудита, внедрению лучшего мирового опыта применения международной практики и стандартов аудита.

При выполнении научного исследования применены общенаучные методы, как сравнительного и экономико-статистического анализа и синтеза, группировки и классификации данных, логического обобщения, прогнозирования, индуктивный и дедуктивный методы, логический, графический и системный подходы.

раскрыты роль и значение уровня существенности и аудиторского риска при риск-ориентированном подходе в аудите через научную классификацию интерпретаций этих понятия по сущности, основополагающим принципам, причинам и факторам влияния;

методологически обоснованы способы определения уровня существенности и подходы к оценке аудиторского риска;

представлена взаимосвязь уровня существенности и элементов аудиторского риска, а также обеспечено принятие приемлемого риска в аудите как основы технологии при риск-ориентированном подходе;

разработан модифицированный научно-методический и практический алгоритм поэтапного расчёта уровня существенности с применением формул математического ожидания дискретной величины и распределение его по базовым показателям финансовой отчётности аудируемого лица;

разработан усовершенствованный инструментарий оценки аудиторского риска с использованием мультипликативной модели с учётом авторских модернизированных уточнений и структурирования его компонентов при риск-ориентированном подходе;

благодаря реализации предложений по совершенствованию методики определения уровня существенности и оценки аудиторского риска обеспечена возможность снижения объёма трудозатрат аудиторов и их ассистентов, и соответственно, себестоимости договорных цен аудиторских проверок. При этом в результате применения алгоритма поэтапного расчёта уровня существенности, а также инструментария оценки аудиторского риска, предложенного автором, хозяйствующие субъекты заказчики аудиторских проверок, могут сэкономить денежные средства по каждому заключаемому договору с последующим их направлением на выполнение своих уставных целей и задач на развитие;

предложенная методика по теме научного исследования обеспечила возможность аудитору снизить свой общий риск до приемлемо низкого уровня за счёт обратной зависимости существенности и уровня аудиторского риска, что подтверждает вывод о корректности предложенного нами подхода в оценке риска и частных уровней существенности, а также целесообразности их использования в практике отечественного аудита;

благодаря увеличению эффективности и качества аудита в целом, обеспечена его доходность как предпринимательской деятельности и созданы условия для дальнейшего совершенствования инструментария определения уровня существенности и оценки аудиторского риска в отечественном аудите.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. World Intellectual Property Organization (WIPO)
https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/
2. The Global Innovation Index (GII) 2020: Who Will Finance Innovation?
<https://www.globalinnovationindex.org/Home>
3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “Concept of development of science till 2030” № 6097, October 29, 2020.
<https://lex.uz/docs/5073447>
4. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “Concept of development of high education till 2030” № 5847, October 8, 2019.
<https://lex.uz/docs/4545884>
5. Civil code of the Republic of Uzbekistan. <https://www.lex.uz/docs/111189>
6. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On approval of the Strategy of innovative development of the Republic of Uzbekistan for 2019-2021” ” №5544, September 21, 2018. <https://lex.uz/ru/docs/3913188?otherlang=1>
7. Rizaev Nurbek Kadirovich, Temirkhyanova Mutabar Juraevna, Li Shaomin. Improving the Intangible Assets Accounting: In a Pandemic Period. Tashkent Financial Institute, Uzbekistan. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(1): 28-42 ISSN: 00333077. (Scopus).
<http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/issue/view/10>, [Psychology and Education Journal](#)
8. Sultonali U. Mekhmonov, Nurbek K. Rizaev, Ilyos K, Ochilov, Golib D. Tashmanov Development of artificial intelligence in Uzbekistan (Evidence from Education System). Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 12, Issue 7, July 2021: 4693 – 4702. <https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/4518>
9. Rizaev Nurbek Kadirovich, Khotamov Komil Rabbimovich. Methodology of transformation of financial reporting to international standards in Uzbekistan (evidence from commercial banks). International Journal of Marketing and Technology Vol. 11 Issue 10, October 2021 ISSN: 2249-1058 Impact Factor: 6.559 Journal Homepage: <http://www.ijmra.us>, Email: editorijmie@gmail.com
10. Rizaev N.K. Expenses on research and development (case-study of the experience of India and Uzbekistan). International Journal of Marketing and

Technology Vol. 10 Issue 07, July 2020 ISSN: 2249-1058 Impact Factor: 6.559.
Journal Homepage: <http://www.ijmra.us>, Email: editorijmie@gmail.com.

11. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. № УП-4947
«Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017-2021 годах»

12. Постановление КМ Республики Узбекистан от 12.05.2017 г. N 274 «О
дополнительных мерах по обеспечению дальнейшего совершенствования
правовых основ деятельности аудиторских организаций»